

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА

Файзуллаева Нилуфар Садуллаевна

профессор кафедры Экономическая теория Ташкентский государственный
экономический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14512217>

Аннотация. В статье исследуется вопрос практического применения средств цифровизации в образовательном процессе. Рассмотрены основные направления, преимущества и недостатки влияния цифровизации при обучении студентов. Особое внимание уделено использованию систем дистанционного обучения на основе сети Интернет.

Ключевые слова: интернет-технологии, цифровизация, образование, информационная технология, система дистанционного обучения.

Введение

Современное образование направлено на формирование личности, способной к постоянному самостоятельному обучению в течение жизни, к адаптации и социализации в окружающей меняющейся действительности. Для достижения этой цели должно меняться и образовательное пространство занятия.

Ни для кого не секрет, что обучить и воспитать активную личность с помощью только традиционных технологий невозможно, на помощь педагогам приходит великое множество инновационных технологий.

Цифровизацию в широком смысле слова можно рассматривать как процесс перестройки жизнедеятельности общества на основе активного и полного использования достоверного, актуального знания во всех общественно значимых видах человеческой деятельности, требующих формирования инфраструктуры средств накопления, хранения, обработки и передачи информации как важнейшего показателя уровня научно-технического развития любой страны. При этом информация становится важнейшим стратегическим ресурсом общества и занимает ключевое место в экономике, образовании и культуре.

Альтернативы цифровизации нет. Это объективный этап социального прогресса во всех областях жизнедеятельности человека. Говоря об цифровизации следует понимать, что это не только создание и развитие технической базы, это программируемое изменение информационной основы функционирования различных общественных систем и подсистем, замена в допустимых пределах бумажной информации компьютерными системами, создание новых, несравненно более эффективных моделей деятельности людей.

Анализ литературы и методы. Бесспорно, что применение современных цифровых технологий и средств телекоммуникационного взаимодействия открывает новые перспективы в совершенствовании системы образования, приобретении таких новых знаний о мире, которые сложнее, а подчас и невозможно получить без информационных и коммуникационных средств.

Информация является объектом исследовательских интересов с конца 60-х годов прошлого столетия, когда о ней как о самостоятельной категории заговорили кибернетики. В социологии методологическое понятие «информационное общество» как

научное определение было введено Д. Беллом[1]. Основную причину трансформации общества он связывает с новой ролью теоретического знания, которое стало главным источником и механизмом инноваций.

Широко используемый термин «информационное общество» применялся и разрабатывался в трудах таких ученых, как А. Турен, М. Кастельс, Ю. Хабермас, Н. Луман.

М. Кастельс [2] отмечает, что ключевым моментом для структуры всей системы сетевого общества является размещение технологических инновационных комплексов, в которых особая роль принадлежит инновационной среде. Эта среда представляет собой фундаментальный источник инноваций и создания добавленной стоимости в процессе промышленного производства в сетевом обществе.

Основы социологического подхода к исследованию образовательной системы были заложены рядом ученых. Среди них выделяется функциона-листский подход к образованию, представленный работами Э. Дюркгейма, Дж. Александера, К. Девиса, Р. Мертона, Т. Парсонса и других.

Несколько позже современное общество определили «обществом знания» (П. Друкер, Р. Хатчинс, Т. Хусен), в котором важнее всего «научиться учиться», а новые информационные технологии должны способствовать «постоянному обновлению личной и профессиональной компетенции». Новые технологии повсеместно ускоряют создание и распространение знаний. Обучение становится ключевой ценностью обществ знания.

Именно из этих рассуждений вытекает концепция «общества знаний» Питера Друкера[3]. Сегодня концепция «общества, основанного на знаниях» подразумевает дальнейшее наращивание потенциала для идентификации, производства, обработки, преобразования, распространения и использования информации в целях развития человека и общества. Информация, средства связи и знания лежат в основе прогресса, деятельности и благосостояния человека.

Грендон Джил в своей работе [4] описывает особенности использования Интернет в качестве образовательной технологии в системе высшего образования, дает рекомендации к их применению.

ЮНЕСКО определяет знание как умение человека эффективно использовать информацию. Знание и есть особая, идеальная форма представления информации в человеческой деятельности. Важное значение в обществе знаний приобретает способность ориентироваться в потоке информации, когнитивные способности, критический ум, позволяющий отличать полезную информацию от бесполезной.

Наряду с этим в процессе цифровизации возникает ряд проблем, тормозящих ее развитие. В частности, - проблема психологического характера – не готовность населения к переходу в цифровое общество. Этот переход в настоящее время затрудняется низким уровнем информационной культуры населения, недостаточной компьютерной грамотностью, а отсюда и низкими информационными потребностями, а также отсутствием желания их развивать.

Результаты. Естественно, что в процессе информатизации общества одно из центральных мест должна занимать цифровизация образования.

Цифровизация образования рассматривается как целенаправленно организованный процесс обеспечения сферы образования методологией, технологией и практикой создания и оптимального использования научно-педагогических, учебно-методических и программно-технологических разработок, ориентированных на реализацию возможностей

информационных и коммуникационных технологий, применяемых в комфортных и здоровьесберегающих условиях. Этот процесс интеллектуализации деятельности обучающего и обучаемого развивается на основе реализации дидактических возможностей информационно-коммуникационных технологий.

Среди идей и тенденций, присущих сфере образования и оказывающих влияние на цифровизацию образования, можно выделить следующие:

- гуманизация образования;
- многоуровневая и опережающая подготовка кадров;
- непрерывность образования, необходимость пополнения знаний в течение всей жизни;
- социализация и профессионализация личности.

Часто под цифровизацией образования подразумевается внедрение информационных и телекоммуникационных технологий в учебный процесс.

Цифровизация образования - более широкое понятие, под ней мы понимаем как процесс, направленный на повышение качества содержания образования, проведение исследований и разработок, внедрение, сопровождение и развитие, замена традиционных информационных технологий на более эффективные во всех видах деятельности в непрерывной системе образования Узбекистана.

Глобальная цель цифровизации образования заключается в радикальном повышении эффективности качества образования, соответствующего требованиям постиндустриального общества. По данным международной организации ИТУ6 (International Telecommunication Union; в переводе Международный союз электросвязи) на сегодняшний день в мире 2 095 006 тысяч пользователей Интернет - это почти треть населения Земли.

По доле пользователей Интернет среди населения региона большего всего пользователей в Северной Америке – 78,3%; в Океании и Австралии – 60% населения имеют доступ к Интернету, в Европе – 58%, в Латинской Америке и странах Карибского моря – 36% , Ближнем Востоке – 32%, Азии – 24%, Африке – 11%. Приведенные выше данные числа жителей Земного шара, которым доступны Интернет и соответствующие услуги и сервисы, можно сделать вывод, что сегодня есть возможность активного использования Интернет в учебном процессе, а также складывается необходимость пересмотра методик обучения и создания новых педагогических методик и технологий, учитывающих современные возможности и реалии.

Каким же образом цифровизация может повлиять на изменения в системе образования?

Анализируя процессы становления информационного общества, можно выделить пять основных направлений радикальных изменений в системе образования:

1. Развитие неформального образования, обусловленное воздействием информационных технологий;
2. Усиление индивидуализированного характера образования, который позволяет принимать во внимание возможности и потребности каждого конкретного человека;
3. Утверждение самообразования, самообучения в качестве ведущей формы образования;
4. Ориентация на образование, опирающееся на экономику знаний;
5. Формирование системы непрерывного образования, т.е. образования в течение всей жизни.

Именно на развитие этих направлений направлено Интернет-образование, которое можно определить как образование широких слоев населения, получаемое с помощью информационных образовательных ресурсов сети Интернет.

Наиболее значимым для нас выступает понятие «Интернет-технологии». Интернет-технологии - это автоматизированная среда получения, обработки, хранения, передачи и использования знаний в виде информации и их воздействия на объект, реализуемая в сети Интернет.

В преодолении проблем цифровизации и особенностей коммуникации в электронной среде образовательным сообществом уже накоплен некоторый опыт. К такому опыту относятся, в том числе, исследования по вопросам сетевой этики, основанные на выработке норм поведения, характерных для нескольких одновременно работающих участников (групп).

Следует сказать, что существование норм и правил сетевой этики предполагает и зачастую обеспечивает взаимно предусматриваемые и ожидаемые способы поведения тех, кто с ними знаком. В результате предвидения реакции одних пользователей Интернет-технологий на поведение других, межличностное взаимодействие или взаимодействие в малых группах приобретает организованный и взаимосогласованный характер.

Исследования и обучение в области коммуникации только начинают появляться в мировой науке и образовании, и вызваны повышенным интересом, в основном социально-гуманитарных наук. Исследования цифровой коммуникации, как прикладного направления в области коммуникации, показывают, что формируется особая культура обучения, в которой меняется роль педагога, изменяются организация и методология обучения и учения.

Дистанционное обучение бесспорно повышает доступность образовательных услуг и способствует развитию личности обучаемого, а также его адаптации к применению имеющихся знаний, умений и навыков в современных условиях жизни, но вот вопрос эффективности дистанционного обучения и качество образовательных услуг остается открытым.

Исследования, проведенные среди педагогов, непосредственно участвующих в дистанционных формах организации и проведения учебных занятий со студентами показал, что на фоне положительных сторон цифровизации образовательного процесса, выделяются недостатки. К их числу относятся:

- дистанционное обучение увеличивает нагрузку студентов в несколько раз в сравнении с традиционным обучением в вузе;
- многие студенты не приспособлены к самостоятельному поиску необходимой информации по учебной дисциплине и испытывают потребность в наставничестве со стороны преподавателя;
- каждый обучающийся не может осваивать программу в своем индивидуальном темпе независимо от других;
- резко возросла учебно-методическая и научно-исследовательская нагрузка на каждого преподавателя;
- созданные профессиональные интернет группы как новая форма общения не соблюдают временной регламент работы профессорско-преподавательского состава;
- однотипность дистанционных заданий по большинству учебных дисциплин не способствует росту интереса и мотивации студентов к самостоятельному изучению материала.

Немаловажно изменение традиционных ролей, появление новых позиций в схемах взаимодействия педагог-обучающийся, обучающийся-обучающийся. На этику поведения в цифровой среде оказывают влияние формирующиеся нормы поведения, характерные для сообщества пользователей Интернет, а также образовательного и делового сообществ. Проявления этичного поведения выражаются некоторыми ожидаемыми действиями, сформированными определенным образом текстовыми сообщениями (обращение, тон, структура и содержание текста, задаваемые вопросы). Цифровизация в коммуникации имеет не только ограничения (невербальные, эмоциональные), но и ряд дидактических преимуществ, которые делают ее привлекательной для использования в практике образования.

Выводы. Интернет предоставляет разнообразные сервисы современному пользователю. Эти сервисы, в свою очередь, влияют на образование, открывая множество возможностей для улучшения и интенсификации образовательного процесса, стимулируя появление новых методик обучения. В результате Интернет-инноваций возможно усиливать мотивацию студентов к познанию нового, интенсифицировать процесс изучения и обучения, а также влиять на улучшение качества обучения и изучения.

К преимуществам можно отнести гибкость, скорость, письменный характер, личностная направленность, возможности сотрудничества, которые проявляются в самосовершенствовании коммуникативной составляющей электронной образовательной среды.

К проблемам относят использование компьютерного сленга, что часто скрывает языковую безграмотность и демонстрирует стремление как-то выделиться из общего потока участников общения – как способ быть узнаваемым. Помимо этого, компьютерная Интернет-зависимость, синдром хакера могут иметь негативные последствия, свидетельствующие об изменении психики личности в целом.

Нельзя забывать о возможных негативных последствиях использования средств цифровизации в образовании. Данное направление предполагает изучение возможного негативного влияния на обучаемых использования средств информационных и коммуникационных технологий в физиолого-гигиеническом, психологическом и педагогическом аспектах.

Негативные психологические последствия применения цифровых средств в учебном процессе могут быть вызваны: эмоциональным перенапряжением при работе с информационно емким насыщенным учебным материалом; при неправильном распределении информации на экране; перенасыщении информацией, предназначенной для усвоения.

Педагогические негативные последствия могут проявляться при неправильной организации учебной деятельности за компьютером, при некорректной организации совместной деятельности студентов с цифровыми средствами.

Чтобы сделать применение цифровых средств наиболее успешным и эффективным образом в учебном процессе, необходимо учитывать некоторые критерии:

- 1) регулярный просмотр учебных материалов с целью их актуализации;
- 2) совершенствование и упрощение коммуникации между преподавателем и обучающимися с помощью использования ресурсов электронной почты, мессенджеров, видеоконференций на электронных платформах;
- 3) сохранение, предоставление и совместная обработка учебных материалов в реальном времени;

4) проверка успеваемости обучающихся посредством электронных контрольных и онлайн-тестов независимо от местонахождения.

Однако успешное использования этих технологий невозможно без соответствующей IT-инфраструктуры. По-нашему мнению, облачные технологии дают возможности бизнес-организациям успешно вести свой бизнес, а учебным заведениям - организовывать образовательную деятельность с учетом опыта лучших университетов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Дэниел Белл: Социальные рамки информационного общества. // Новая технократическая волна на Западе. — М., 1986.
2. Химанен П., Кастельс М. Информационное общество и государство благосостояния: Финская модель. М., 2002.
3. Будущие задачи построения общества, основанного на знаниях: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: [http://www.library.cjes.ru/online/?a=con &b_id=708&c_id=9446](http://www.library.cjes.ru/online/?a=con&b_id=708&c_id=9446)
4. Grandon Gill. 5 (really) hard things about using the internet in higher education [Электронный ресурс] / G. Grandon // eLearn Magazine, #3, 2006. - Режим доступа: <http://delivery.acm.org/10.1145/1130000/1126019/p1-gill.html>
5. Роберт И. В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и технологический аспекты) - Эл. изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 398 с.